

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралиевна

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijjon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК: 615.214.24: 616.832-009.614:618.5-089. 888.61

KHUDOYBERDIEVA Gulrukh Sobirovna
MATLUBOV Mansur Muratovich
DSc, professor
Samarkand State Medical University

SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM (LITERATURE REVIEW)

For citation: Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich. Sedation and psycho-emotional status of women in regional anesthesia for caesarean section. Current state of the problem// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.24-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15007774>

ABSTRACT

The article examines and analyzes in detail the literature on anesthesia for caesarean section, sedation, the psycho-emotional status of women during regional anesthesia, postoperative cognitive dysfunction in pregnant women, as well as drugs used for medical sedation and the current state of the problem in obstetric anesthesiology.

Key words: spinal anesthesia, cesarean section, sedation, pregnant women, newborns, dexmedetomidine, POCD

XUDOYBERDIYEVA Gulrux Sobirovna
MATLUBOV Mansur Muratovich
DSc, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KESARCHA KESISH OPERATSIYASIDA REGIONAL ANESTEZIYA PAYTIDA TUG'UVCHI AYOLLARNING SEDATSIYASI VA PSIXOEMOSIONAL HOLATI. MUAMMONING ZAMONAVIY HOLATI (SHARH)

ANNOTATSIYA

Maqolada kesar kesish jarrohlik amaliyotida anesteziya, sedatsiya, regionar anesteziyada tug'ruqdagi ayollarning psixo-emotsional holati, homilador ayollarda operatsiyadan keyingi kognitiv disfunktsiya holati, shuningdek, medikamentoz sedatsiya uchun foydalaniladigan dori vositalari va akusherlik anesteziologiyasida o'rganilmagan muammolar adabiyotlar sharhida batafsil ko'rib chiqildi va tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Spinal anesteziya, kesar kesish jarrohlik amaliyoti, sedatsiya, homilador ayol, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, dexmedetomidin, OKKD

ХУДОЙБЕРДИЕВА Гулрух Собировна

МАТЛУБОВ Мансур Муратович

DSc, профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

СЕДАЦИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС РОЖЕНИЦ ВО ВРЕМЯ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

В статье подробно изучена и проанализирована литература, посвященная анестезии при кесаревом сечении, седация, психоэмоциональный статус рожениц во время регионарной анестезии, послеоперационная когнитивная дисфункция у беременных, а также препараты используемые для медикаментозной седации и современное состояние проблемы в акушерской анестезиологии.

Ключевые слова: спинальная анестезия, кесарево сечение, седация, беременная женщина, новорожденные, дексмететомидин, ПОКД.

Современные принципы анестезиологии, по мнению ведущих мировых специалистов, требуют, чтобы седация обеспечивала не только защиту психоэмоционального состояния пациента, но и эффективную профилактику пробуждения, устранение боли и страха, а также предотвращение послеоперационной тошноты и рвоты. Важно, чтобы при этом седативные препараты не вызывали угнетение дыхания, не нарушали гемодинамику и не замедляли восстановление когнитивных и психомоторных функций [1,3].

Вопрос седации в акушерских отделениях, а также в реанимации и интенсивной терапии, представляет значительный научный и практический интерес. Эффективная седация помогает уменьшить риск осложнений и ускорить процесс восстановления пациентов [9]. В предоперационный период, особенно в акушерской практике, пациенты часто испытывают высокий уровень тревожности, что требует от анестезиолога применения методов, способствующих снижению стресса. Для этого используются различные седативные препараты, которые позволяют минимизировать психологическую нагрузку и создать более комфортные условия для пациентки перед операцией [5,7].

Одной из важнейших задач седации является достижение стабильного уровня обезболивания, который позволяет избежать произвольных движений, скачков артериального давления, аритмий и раннего пробуждения пациента. В реанимации и отделениях интенсивной терапии большинство пациентов нуждаются в седации по ряду причин, включая проведение инвазивных процедур, нарушение естественного ритма сна и бодрствования, тяжелое общее состояние или необходимость в искусственной вентиляции легких [4,6]. Частота ажитации (возбуждения) у таких пациентов варьируется от 16% до 71%, причем тяжелые формы ажитации наблюдаются в 16-46% случаев [4,8]. Основными причинами ажитации могут быть боль, делирий, гипоксия, гипогликемия, гипотензия, а также синдром отмены алкоголя или других веществ [4,9].

Основные цели седации включают:

1. Обезболивание и комфорт: обеспечение адекватного уровня обезболивания и снятие дискомфорта для пациента.
2. Снижение стресса и тревоги: уменьшение психоэмоционального стресса, тревожности и страха у пациента перед и во время медицинских процедур.
3. Предупреждение произвольных движений: предотвращение движений, которые могут затруднить выполнение процедуры или привести к осложнениям.
4. Контроль физиологических параметров: поддержание стабильного артериального давления, сердечного ритма и других жизненно важных показателей.
5. Профилактика осложнений: снижение риска возникновения таких осложнений, как ажитация, делирий или нарушения дыхания.

6. Ускорение восстановления: обеспечение быстрого и безопасного восстановления пациента после процедуры без длительного влияния на психомоторные функции. Эти цели направлены на повышение безопасности и эффективности медицинских вмешательств, а также на улучшение качества жизни пациента [3,5].

Американское общество анестезиологов (ASA, 2014 г.) выделяет четыре уровня седации, которые определяют степень воздействия на сознание пациента. Эти уровни различаются по глубине седации и контролю физиологических функций:

1. Минимальная седация (anxiolysis):

- Пациент остается в сознании, способен самостоятельно дышать и реагировать на вербальные команды. Цель: снижение тревоги, при этом сохранена ясность сознания. Дыхательные и сердечно-сосудистые функции не нарушены.

2. Умеренная седация (ранее известная как сознательная седация):

- Пациент может реагировать на вербальные команды или лёгкие тактильные стимулы, но может быть слегка сонливым. Дыхание обычно не требует поддержки, однако могут потребоваться наблюдения. Сердечно-сосудистая функция в норме.

3. Глубокая седация:

- Пациент реагирует только на повторные или болезненные стимулы. Возможно нарушение самостоятельного дыхания, и может потребоваться поддержка дыхательных функций. Сердечно-сосудистая функция обычно остается стабильной, но требует наблюдения.

4. Общая анестезия:

- Пациент не реагирует не на какие стимулы, даже болезненные. Требуется полная поддержка дыхания и частое использование аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сердечно-сосудистая функция может быть нарушена, требуется постоянный мониторинг.

Каждый из этих уровней седации подбирается в зависимости от процедуры и состояния пациента, степени требуемого контроля его жизненно важных функций [1,2,5].

Недостаточная либо чрезмерная седация может стать фактором, способствующим развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое наблюдается у 15-27% пациентов, проходящих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Это значительно снижает качество их жизни и может продлить период реабилитации [44].

Прежде чем прибегать к применению седативных препаратов у пациентов в ОАРИТ, важно принять меры по снижению тревожности и возбуждения с помощью создания комфортных условий, обеспечения адекватного обезболивания, регулярной смены положения тела, а также оптимизации окружающей обстановки, включая освещение и шумовой фон, что способствует нормализации сна [49].

Пациентам в ОАРИТ рекомендуется регулярно оценивать уровень седации с помощью шкалы RASS (Ричмондская шкала агитации-седации), которая считается наиболее эффективным и информативным инструментом для мониторинга глубины седации у критически больных пациентов [4,5].

Основные принципы седации [1,7,8]:

— Седация в ОАРИТ используется для контроля возбуждения, предотвращения негативных последствий и защиты головного мозга при серьезных повреждениях, таких как постгипоксическая энцефалопатия и черепно-мозговые травмы. Это помогает снизить риск развития вторичных повреждений мозга и улучшить прогнозы пациента [4,9].

- Для пациентов в ОАРИТ рекомендуется в первую очередь обеспечить адекватную анальгезию, а затем вводить седацию [3, 4]. Седацию возбужденного пациента в критическом состоянии следует начинать только после обеспечения адекватного обезболивания и устранения обратимых физиологических причин, таких как гипоксемия, гипогликемия, гипотензия или абстинентный синдром (алкогольный или наркотический) [57]. Предупреждение боли более эффективно, чем её лечение после возникновения. Боль, страх и возбуждение могут иметь серьёзные негативные психологические и физиологические последствия [5,1].

- Для пациентов, находящихся в ОАРИТ, легкая седация является предпочтительной, если нет строгих показаний для более глубокой седации. Легкая седация позволяет сохранять сознание пациента, снижая при этом уровень тревожности и обеспечивая комфортное состояние [5,7].

- В случаях внутричерепной гипертензии, независимо от её этиологии, рекомендуется глубокая седация для стабилизации внутричерепного давления и предотвращения осложнений, связанных с повышенной мозговой активностью [1,7].

- Глубокая седация также показана пациентам с постгипоксической энцефалопатией, чтобы минимизировать риск вторичных повреждений головного мозга и поддерживать защитные механизмы в условиях недостаточной оксигенации [1,4,7].

- Для всех пациентов в ОАРИТ необходимо регулярно оценивать уровень седации с использованием валидированных инструментов, таких как Ричмондская шкала агитации-седации (RASS), которая помогает оптимизировать седацию и предотвратить чрезмерное угнетение центральной нервной системы [7,10].

- Для пациентов с риском судорожной активности, а также при необходимости мониторинга состояния головного мозга, рекомендуется использовать ЭЭГ для оценки электрической активности мозга, что особенно важно при корректировке антиконвульсантной терапии или при риске осложнений, связанных с нарушением сознания [9,10].

Исследования показывают, что роженицы, перенесшие кесарево сечение, часто испытывают гипертензивные реакции, сопровождающиеся увеличением уровня катехоламинов в плазме крови, что указывает на выраженное психоэмоциональное напряжение и может повлиять на состояние матери и плода [2,4,6]. Управление такими состояниями требует своевременной и эффективной седации, а также адекватного контроля гемодинамики, чтобы избежать нежелательных последствий для матери и новорожденного.

В современном мире одной из приоритетных задач анестезиологии является обеспечение безопасной и эффективной седации при выполнении регионарной анестезии, при которой пациент остается в сознании [3,6]. Термин «седация при сохраненном сознании» был введен для описания метода, при котором местная или регионарная анестезия сочетается с минимальной депрессией сознания, что позволяет пациенту оставаться в сознании, но при этом снижает стресс и болевые ощущения [4,11].

Особенность акушерской анестезиологии заключается в необходимости учитывать фармакодинамику и фармакокинетику применяемых препаратов, их способность проникать через плаценту, а также их влияние на плод и новорожденного. Важно учитывать, что седативные препараты могут воздействовать на сократительную активность матки и влиять на перинатальные исходы, что делает выбор анестезии особенно важным в акушерской практике [1,9].

Спинальная анестезия по-прежнему является самым распространенным и безопасным методом обезболивания при кесаревом сечении у беременных женщин. Для обеспечения комфортного состояния пациентки необходима сенсорная блокада на уровне Th8, что требует использования значительных доз местных анестетиков, таких как бупивакаин. Однако высокие дозировки могут приводить к нежелательным побочным эффектам, таким как гипотензия, дрожь, зуд, тошнота и рвота [9]. Недавние исследования показывают, что седативные препараты могут усиливать действие местных анестетиков, но окончательные выводы по этому вопросу пока не сделаны. Поэтому в настоящее время ключевой задачей является поиск препарата, который бы усиливал анестезию с минимальными побочными эффектами [4].

Внимание современных исследований направлено на изучение новых седативных средств и их особенностей у беременных. Особое внимание уделяется фармакокинетику и фармакодинамике этих препаратов, а также их влиянию на мать и плод [4,8]. Такие адьюванты, как морфин, фентанил, клонидин, кетамин давно применяются для усиления интраоперационной анестезии и послеоперационного обезболивания, но они также имеют свои побочные эффекты, такие как угнетение дыхания или нарушение гемодинамики. Поиск

идеального адьюванта, который обеспечит оптимальную анестезию при минимальных рисках, продолжается [2,8].

Травма тканей запускает местные и системные реакции, активирующие выработку биологически активных веществ, таких как цитокины и медиаторы воспаления. Эти процессы включают каскадные изменения в микроциркуляции, свертывающей системе и соединительных тканях, направленные на изоляцию повреждений и восстановление тканей [2,8].

Согласно данным литературы, механизм ответной реакции организма на хирургическую травму сходен с теми, что наблюдаются при гипертензивном состоянии при беременности – одном из видов синдрома системной воспалительной реакции (ССВР), который активирует воспалительные и иммунные механизмы [5,8]. Эти процессы создают дополнительные вызовы для акушеров и анестезиологов, особенно при ведении сложных родов и оперативных вмешательств у беременных.

Седативные препараты представляют собой медикаменты, которые успокаивают пациента, снижая уровень возбуждения и способствуя засыпанию [9,10]. По мнению ведущих экспертов, медикаментозная седация — это динамический процесс, и предсказать реакцию каждого пациента не всегда возможно. В случае потери контроля над глубиной седации врач должен быстро и эффективно восстановить необходимый уровень [2,6]. Седация может быть фармакологической, когда используется медикаментозное воздействие, и нефармакологической, при которой создаются комфортные условия для пациента с минимизацией стресса [6].

Важным аспектом успешной терапии является не только контроль болевых ощущений, но и обеспечение стабильной гемодинамики и быстрого восстановления пациента после процедуры. Дексметомидин показал себя как эффективный седативный и анальгетический препарат, который также снижает потребность в опиоидах и ускоряет процесс реабилитации [1,2].

Кроме того, современные исследования подчеркивают важность индивидуализированного подхода к подбору анальгетиков и седативных средств с учетом индивидуальной чувствительности пациентов к лекарственным препаратам, что позволяет улучшить исходы лечения и минимизировать риск осложнений.

Агонисты альфа-2 адренорецепторов, такие как дексметомидин и клонидин, уменьшают высвобождение норадреналина на центральном уровне, что приводит к снижению симпатической активности и уменьшению возбуждения. В последние годы интерес к адренэргическим методам анальгезии значительно возрос. Помимо клонидина, особое внимание уделяется дексметомидину, который является его более селективным аналогом, воздействующим на α_2 -адренорецепторы в восемь раз сильнее [7, 10].

Дексметомидин обладает рядом фармакологических эффектов, среди которых особенно выделяются его седативные и анальгетические свойства. Седативный эффект достигается за счет подавления активности нейронов в голубом пятне (*locus coeruleus*) и стволе мозга, что способствует снижению уровня возбуждения и улучшению качества сна [7,8,9].

Внутривенное введение дексметомидина может эффективно снижать или полностью устранять дрожь у рожениц, возникающую в результате анестезии, особенно при спинальной или эпидуральной анестезии, которые часто применяются при кесаревом сечении. Дрожь, вызванная гипотермией или как реакция на анестезию, является распространенным осложнением и может вызывать значительный дискомфорт.

Кроме того, дексметомидин демонстрирует преимущества перед другими седативными средствами, такими как опиоиды, поскольку он не оказывает угнетающего воздействия на дыхание, что делает его безопасным для использования в акушерской практике.[7,8;].

Дексметомидин (DEX), мощный селективный агонист α_2 -адренорецепторов, известен своими сильными седативными и анальгетическими свойствами, что делает его привлекательным для использования в качестве адьюванта при спинальной анестезии [20,].

Препарат был впервые зарегистрирован в США в 1999 году под маркой Precedex® ("Hospira Inc", США), но его использование в клинической практике Европы и России началось лишь в 2011 и 2012 годах [1,2,7].

Введение дексмететомидина в сочетании со спинальной анестезией демонстрирует значительное продление сенсорной и моторной блокады, а также улучшение послеоперационного обезболивания благодаря его синергетическому взаимодействию с местными анестетиками [3,7,8].

В последние годы дексмететомидин привлекает внимание как перспективный адъювант для спинальной анестезии. Его способность продлевать сенсорную и моторную блокаду, а также улучшать качество послеоперационного обезболивания делает его важным компонентом в анестезии. Препарат обладает синергетическим эффектом при использовании с местными анестетиками, увеличивая продолжительность их действия и снижая потребность в опиоидах [5,10].

Седация при использовании дексмететомидина отличается тем, что пациенты остаются легко пробуждаемыми и способны адекватно реагировать на команды, что делает его уникальным среди седативных препаратов. При этом угнетение дыхательной функции минимально, что является важным преимуществом в периоперационном периоде и в отделениях интенсивной терапии [4, 10,11]. Примечательно, что характер седации, вызываемой дексмететомидином, напоминает естественный сон, так как препарат активирует аналогичные нейронные пути, что делает его эффект более физиологичным и предсказуемым по сравнению с другими седативными средствами [1,6,4].

Благодаря способности легко проникать через гематоэнцефалический барьер, дексмететомидин проявляет выраженные анальгетические свойства, особенно при сочетании с низкими дозами опиоидов или местных анестетиков. Этот эффект делает его полезным при управлении болевым синдромом как в периоперационный, так и в послеоперационный период [1,6,10]. Его симпатолитическое действие обусловлено снижением высвобождения норадреналина из симпатических нервных окончаний, что приводит к уменьшению симпатической активности и снижению стресса организма.

Дексмететомидин также способствует сокращению времени, которое пациенты проводят на искусственной вентиляции легких, и уменьшает длительность пребывания в отделениях интенсивной терапии. Его внутривенное введение эффективно для седации как в условиях ОАРИТ, так и во время различных хирургических вмешательств и процедур [8,10]. Препарат обладает ключевым преимуществом – он не угнетает дыхание, что делает его безопасным выбором для пациентов, которые самостоятельно дышат или находятся на неинвазивной вентиляции легких [2, 5].

Кроме того, дексмететомидин активно исследуется в акушерской анестезиологии благодаря его способности обеспечивать безопасную седацию и анальгезию без негативного влияния на дыхание и сердечно-сосудистую систему матери и плода. Эти свойства делают его перспективным для применения в анестезиологической практике при операциях, таких как кесарево сечение, где минимизация рисков для плода имеет первостепенное значение. Его использование требует дальнейших научных исследований, особенно в области акушерства, чтобы полностью оценить его потенциал и безопасность в этой клинической области.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Matlubov, M. M., Khudoiberdieva, G. S., & Khamdamova, E. G. (2023). INTRAOPERATIVE SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA. *World scientific research journal*, 20(1), 139-144.(in Russ)
2. Sobirjonovna, K. G. (2024). OPTIMIZATION OF PREMEDICATION IN SURGICAL INTERVENTION IN GYNECOLOGY PRACTICE. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 21-23.(in Russ)

3. Sobirjonovna, K. G. (2024). REDUCTION IN THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN DURING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE., 9(1) (in Russ).
4. Sobirjonovna, K. G. (2024). OPTIMIZATION OF PREMEDICATION IN SURGICAL INTERVENTION IN GYNECOLOGY PRACTICE. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 21-23.
5. Muratovich, M. M., Sobirovna, X. G., & Melikulovich, M. A. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE AND PROPOFOL IN PREGNANT WOMEN DURING ABDOMINAL DELIVERY *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(3) (in Russ)
6. Muratovich, M. M., & Sobirjonovna, K. G. (2024). POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 9(1).
7. El-Tahan, M. R., Mowafi, H. A., Al Sheikh, I. H., Khidr, A. M., & Al-Juhaiman, R. A. (2012). Efficacy of dexmedetomidine in suppressing cardiovascular and hormonal responses to general anaesthesia for caesarean delivery: a dose–response study. *International journal of obstetric anaesthesia*, 21(3), 222-229.
8. Bao, Z., Zhou, C., Wang, X., & Zhu, Y. (2017). Intravenous dexmedetomidine during spinal anaesthesia for caesarean section: a meta-analysis of randomized trials. *Journal of International Medical Research*, 45(3), 924-932.
9. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
10. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N. FEATURES OF SARCOPENIA IN CANCER PATIENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 286-292.
11. Rizaev JA, Maeda H., Khramova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – no. 1. – S. 22-23.
12. Rizaev Jasur , Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher . Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis , detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
13. Ovezov, A. M., Panteleeva, M. V., Knyazev, A. V., Lugovoy, A. V., & Bragina, S. V. (2016). Cognitive dysfunction and general anesthesia: from pathogenesis to prevention and correction. *Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics*, 8(3), 101-105.
14. Полушин, Ю. С., Полушин, А. Ю., Юкина, Г. Ю., & Кожемякина, М. В. (2019). Послеоперационная когнитивная дисфункция-что мы знаем и куда двигаться далее. *Вестник анестезиологии и реаниматологии*, 16(1), 19-28..
15. Lv, Y., Zhou, Y., Qiao, Y., Hu, R., Liang, Y., Lian, Y., & He, T. (2022). [Retracted] Effect of Dexmedetomidine on Cardiac Output among Parturient with Severe Preeclampsia after Cesarean Section. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2022(1), 4742350.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000